

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151421>

XORAZM SHEVASIGA OID FRAZEOLOGIK IBORALAR HAQIDA

Jumanazarova Bonu Mansurbek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada frazeologik birliklar haqida umumiy tushunchalar va ularning tildagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, Xorazm shevasiga oid frazeologik iboralar tahlil qilinib, ularning semantik xususiyatlari va adabiy til bilan bog'liqligi o'rganiladi. Shu bilan bir qatorda Xorazm shevasining frazeologik boyligini ochib berishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** frazeologiya, ibora, frazeologizmlar, ibora va so'z o'rtasidagi farq, turg'un birikma, frazeologik birliklar.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются общие понятия о фразеологических единицах и их роль в языке. Также анализируются фразеологические обороты, характерные для хорезмского говора, исследуются их семантические особенности и связь с литературным языком. Кроме того, статья способствует раскрытию фразеологического богатства хорезмского говора.*

***Ключевые слова:** фразеология, оборот, фразеологизмы, разница между оборотом и словом, устойчивое сочетания.*

***Annotation.** This article discusses the general concepts of phraseological units and their role in the language. It also analyzes phraseological expressions specific to the Khorezm dialect, examining their semantic features and connection with the literary language. Additionally, the article contributes to revealing the phraseological richness of the Khorezm dialect.*

***Keywords:** phraseology, expression, phraseological units, difference between expression and word, stable combination.*

Barchamizga ma'lumki, tilning frazeologik birlari bo'yicha ko'plab tadqiqotchilar ish olib borishgan. Xususan, Shavkat Rahmatullayevning "O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari" asari o'zbek tilidagi frazeologik birliklarni chuqur o'rganishga bag'ishlangan muhim ilmiy asar hisoblanadi. Ushbu asar o'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasidagi dastlabki tadqiqotlardan biri hisoblanadi.

Tilning iboralar bo'limini o'rganadigan bo'limi **frazeologiya** deb ataladi. Iboralar gap ichida bitta so'roqqa javob bo'lib, yaxlit ko'rinishda bitta so'roqqa javob bo'ladi. Iboralar ko'proq so'zlashuv nutqida va badiiy asarlarda ishlatiladi. Ulardan unumli va o'rinli foydalanish nutqning ta'sirchanligini oshiradi. Frazeologik birliklar turli tillarda o'ziga xos rivojlanib, xalqning madaniyati, mentaliteti va tarixiy jarayonlari bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli, har bir tilning frazeologik boyligi milliy xususiyatlarni aks ettiradi.

Frazeologik birliklarning asosiy xususiyatlari:

turg'unlik – frazeologik iboralar o'z tarkibini o'zgartirmaydi (masalan, "tashvish yemoq" iborasi "tashvish ichmoq" shaklida ishlatilmaydi).

ma'no yaxlitligi – iboraning umumiy ma'nosi uning tarkibiy qismlarining alohida ma'nolaridan farqlanadi (masalan, "ko'ngli tog'day bo'lish" – xotirjamlikni anglatadi).

ifodaviylik – frazeologik birliklar nutqqa ta'sirchanlik va badiiylik bag'ishlaydi.

Iboralar o'rtasida ham o'zaro **omonimlik, sinonimlik, antonimlik** va **paronimlik** bo'lishi mumkin:

Xorazm shevasi o'ziga xos frazeologik birliklar(iboralar)ga ega hisoblanadi. Xorazm shevasiga oid bir nechta iboralar haqida gapirib o'tamiz. Masalan: ushbu sheva og'zaki nutqida "**juda charchamoq**" ma'nosini bildiruvchi "**Og'zini suvi oqdi**" iborasi mavjud bo'lib, bu ibora o'zbek adabiy tilidagi "**holdan toymoq**" iborasining sinonimi hisoblanadi. Shuningdek, ushbu iboraning shu sheva tilida "**Oyoqinnan o't chiqdi**" sinonim iborasi ham uchrab turadi. Masalan: *Do'g'ilgan gunda xizmat atavarip, oyoqinnan o't chiqdi*, yoki buning o'rniga "*og'zimi suvi oqip qoldi*" birikmasini qo'llash mumkin.

“Yurakim yorildi” iborasi “qo‘rqmoq” ma’nosini ifodalaydi. O‘zbek adabiy tilida “Kapalagi uchmoq”, “O‘takasi yorilmoq” birikmalariga sinonim hisoblanadi. Masalan: *Voy voy boqirmin galavar yurakim yorildiquuu.*

“Og‘zi qonoyincha so‘llidi” iborasi “ko‘p gapiradi” degan ma’noda qo‘llanadi. Ushbu iboraning o‘zbek adabiy tilidagi ko‘rinishi “Labi labiga tegmaydi” singari ifodalanadi. Yana uning Xorazm shevasidagi sinonimi “Og‘zi angakini yedi” birikmasi hisoblanadi. Masalan: *Ino shu qiz dim og‘ziki angakini yeganlardan akan, yoki o‘zam og‘zi qonoyincha so‘lladi ayy.*

“Yo‘lda ishtonini giyadi” iborasi “kerakli va keraksiz joylarga ham boraveradi” degan ma’noda qo‘llaniladi. Shu bilan birgalikda, “Borg‘ono boldiz, galgana yengga” birligiga sinonim bo‘la oladi. Masalan: *Qidirishma dasa yo‘lda ishtonini giyadi, yoki o‘l magay bi galin borg‘ono boldiz, galgana yangga bo‘ladi.*

“Yuzi eshakni derisinnan nam qolin” iborasi “uyalmaslik, andisha qilmaslik” ma’nolarida qo‘llaniladi. Uning “Yuzi qoling” sinonimi ham mavjud. Ushbu frazeologik birlikning o‘zbek adabiy tilidagi “Yuzi chidaydi”, “Beti chidaydi” variantdoshlari ham bor. Masalan: *Ibi xotinni yuzi eshakni derisinnan nam qolin, yoki dim yuzi qoling akan.*

“Bitina qon barmidi” iborasi ham Xorazm shevasida qo‘llanadi va “ziqna, qizg‘anchiq” degan ma’nolarda foydalaniladi. Uning “Bitini siqip, qonini yolidi” sinonimi bo‘lib, ushbu iboraning o‘zbek adabiy tilidagi variantdoshi “Qishda qor so‘rasa bermaydi” birligi hisoblanadi. Masalan: *O‘zi boylani ko‘pisi shundin bo‘ladi, bitina qon barmidovin.*

“Qo‘yloni qumo yuvarip” iborasi mavjud bo‘lib u “Pochcho poroxot” iborasi bilan sinonim tarzida ham qo‘llaniladi. “Beg‘am, beparvo, parvoyiga kelmaslik” degan ma’nolarni bildiradi. Bu iboralarning o‘zbek adabiy tilidagi “Dunyoni suv bossa, to‘pig‘iga chiqmaydi”, “Parvoyi falak” kabi sinonimlari mavjud. Jumladan: *Bu kishi hamma voxt shunnin: qo‘yloni qumo yuvarip o‘tirodi.*

Xulosa qilib aytganda, har bir til o‘z doirasidagi so‘zlarni o‘rnida xususiyatlarini dunyoning tildagi ko‘rinishi orqali aks ettirishda muhim rol o‘ynaydi. Inson qiyofasi

va xarakterini ifodalash har bir tilda ko‘rilganda, shu til vakillarining dunyoqarashi, mentalitetidan kelib chiqqan holda beriladi. Shuningdek, tilning qanchalik keng maydonga egaligidan darak beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Hamrayev va boshqalar, Ona tili (oliy o‘quv yurtlari uchun darslik). Toshkent-2017
2. S.Matyakubova, Ona tili fani bo‘yicha o‘quv qo‘llanma.
3. M.Hamrayev va boshqalar, Ona tili va bolalar adabiyoti(1-qism, Ona tili), Toshkent-2022
4. Internet resurslari: library.dtpi.uz, inlibrary.uz, wikipedia.uz, xorazmiy.uz, wordlyknowledge.uz